

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA MIGRACIÓN EN NIÑOS CON PADRES MIGRANTES

Social representations on migration in children with migrant parents

KELLY BORGES-STELA

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela

Email: borgeskelly11@gmail.com

PIERINA REYES-RUÍZ

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela

Email: pierinareyes77@gmail.com

Admisión: 06-11-2023
Aceptación: 25-11-2023

RESUMEN

Esta investigación tuvo como finalidad comprender las representaciones sociales de la migración en niños con padres migrantes desde el método cualitativo interpretativo-fenomenológico ya que se buscó estudiar el fenómeno de la migración desde la perspectiva de los niños de siete (7) a diez (10) años. Como técnicas de recolección se utilizó el Test del dibujo de la familia de Louis Corman, en conjunto de una historia por completar, interpretándolo desde la hermenéutica. De igual manera, se utilizó el proceso de categorización y la triangulación de expertos para el análisis de la información. Los niños tuvieron una representación de la migración como un viaje que era necesario para tener una mejor calidad de vida familiar. Presentaron diversos mecanismos de defensa y cambios en la conducta, como una forma de manejar la sensación de desprotección y soledad; mientras que la esperanza del reencuentro era clave para afrontar la ausencia de los progenitores.

PALABRAS CLAVE: Representaciones sociales, niños, infancia intermedia, migración, padres

ABSTRACT

The purpose of this research was to understand the social representations of migration in children with migrant parents from the qualitative interpretive-phenomenological method, since it sought to study the phenomenon of migration from the perspective of children aged seven (7) to ten (10) years. As collection techniques, the Louis Corman Family Drawing Test used, together with a story to be completed, interpreting it from hermeneutics. Similarly, the categorization process and the triangulation of experts used for the analysis of the information. The children had a representation of migration as a trip that was necessary to have a better quality of family life. They presented various defense mechanisms and changes in behavior, as a way of managing the feeling of vulnerability and loneliness; while the hope of reunion was key to coping with the absence of parents.

KEY WORDS: Social representations, children, middle childhood, migration, parents.

COMO CITAR: Borges-Stela, K. y Reyes-Ruíz, P. (2024). Representaciones sociales sobre la migración en niños con padres migrantes. *Sistemas Humanos*, 4(1), 64-84 pp